

УДК 378.6.016.02: 51(574)
**ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА
КУРСЫНДА «ДИСКРЕТТІ КЕЗДЕЙСОҚ ШАМА, МАТЕМАТИКАЛЫҚ КҮТІМ МЕН
ДИСПЕРСИЯ» ТАҚЫРЫБЫН ТЕРЕҢДЕТЕ ОҚЫТУ**

ҚАДЫРБАЕВА БАҒДАГУЛ АХМАДИЕВНА

П.Ф.К.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АХМАДИЕВА БАЛЖАН БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

оқытушы

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АБДУЛЛАЕВА ЖАНСАЯ ҒАЗИҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті физика, математика және информатика факультетінің 3-курс студенті, Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі мен дисперсиясы белгілі болған жағдайларда ықтималдық үлестірімін анықтаудың жетілдірілген әдістемесі қарастырылады.

Тірек сөздер: Дискретті кездейсоқ шама, математикалық күтім, дисперсия, ықтималдықтар, ықтималдық үлестірімі.

Аннотация: В статье рассматривается усовершенствованная методика определения вероятностного распределения дискретной случайной величины при заданных значениях математического ожидания и дисперсии.

Ключевые слова: дискретная случайная величина, математическое ожидание, дисперсия, вероятности, закон распределения.

Annotation: The article examines an advanced methodology for determining the probability distribution of a discrete random variable when its expected value and variance are known.

Key words: discrete random variable, expected value, variance, probabilities, probability distribution

Ықтималдықтар теориясы кездейсоқ оқиғалардың орындалу жағдайын бағалауды математикалық тұрғыдан сандық сипаттайтын іргелі пән. Тұрмыста өндірістік процестердегі ақау ықтималдығын болжау немесе қаржы портфелін құру кезінде тәуекелдерді басқару ықтималдық әдістерінсіз мүмкін емес. Ықтималдық үлестірімдері және статистикалық сипаттамалары (орташа мән, дисперсия, вариация коэффициенті және т.б.) арқылы осы процестердің жағдайларын, даму немесе құлдырау деңгейлерін болжауға, одан кейін қажетті бағытта жоспар құруға маңызды.

Кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндері ақырлы бүтін сандар немесе тізбек түрінде жазылса, онда ондай кездейсоқ шамаларды дискретті деп атайтыны белгілі.

Оқулықтар мен оқу құралдарында дискретті кездейсоқ шаманың ықтималдық үлестірімі белгілі болған жағдайда математикалық күтім мен дисперсияны есептеуге арналған тапсырмалар кеңінен қамтылады. Яғни, студенттерге p_i және x_i мәндері беріліп, формулалар көмегімен математикалық күтімі (орта мәні) $M(x)$ пен дисперсия $D(x)$ табу міндеттеледі. Мұндай типтік есептер, мысалы, А. Қ. Қазашев «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» оқулығында кеңінен берілген [1].

Аталған еңбектің 54-інші бетінде, №99 есеп дискретті кездейсоқ шаманың мәндері мен олардың ықтималдықтары беріліп, математикалық күтімді және дисперсияны есептеу ұсынылады.

№99 есеп.

Кездейсоқ шама үлестірім қатарымен берілген:

x	3	7	10	11
P(x)	0,4	0,1	0,2	0,3

$M(X)$; $D(X)$ - ті табыңыз [1].

Сондай-ақ, Ақанбай Н, Сүлейменова, Тәпеева С.К «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикадан тест сұрақтары» оқу құралында да 85-інші бет, №320, №321 есеп дәл осы сипаттағы есептер студенттердің үлестірім кестесімен жұмыс істеуге бағытталған [2].

Оқулықтардағы осындай есептердің біріне мысал ретінде төменде келтірілген №1 есепті айтуға болады. Бұл тапсырма білім алушылардың дискретті үлестірім кестесімен жұмыс істеуін, сондай-ақ математикалық күтім мен дисперсия формулаларын дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыруға арналған.

№1 мысал есеп:

x	1	2	3	4	5
P(x)	0,1	0,4	0,25	0,2	0,05

Осы кездейсоқ шаманың математикалық күтімі мен дисперсиясын табыңыз.

Есептің шешімі математикалық күтім $M(x) = 2,7$, дисперсия $D(x) = 1,11$ болып анықталады.

Алайда, математикалық күтім мен дисперсия мәндері белгілі болғанда ықтималдық үлестірімін анықтау есептері оқу бағдарламаларында қарастырылмайды. Мұндай есептерді шешу білім алушылардан ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика курсының анықтамаларын, теоремаларын терең меңгеруді, сондай-ақ логикалық тұжырымдауға негізделген талдау жасау дағдыларын талап етеді. Яғни, ықтималдық үлестірімдерін іздестіру арқылы студенттер ойлау қабілеттерін дамытады, сандық мәндердің арасындағы өзара байланысты түсінуді терең меңгеруді үйренеді.

Осыған байланысты, дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі мен дисперсиясы белгілі болған жағдайда ықтималдық үлестірімін табуға бағытталған тапсырмаларды оқу үдерісіне енгізу — болашақ мамандардың теориялық білімдерін тереңдетіп, практикалық есептерді шешу қабілеттерін жетілдіру үшін өзекті болып табылады[3,4].

Төменде келтірілген № 2, № 3 мысал есеп нұсқасындағыдай есептер оған мысал бола алады.

№ 2 Мысал есеп.

Үлестірім заңы p_1, p_3, p_4 ықтималдықтарының мәні белгісіз (Кесте 1),

$M(X) = 2,7$ $D(X) = 1,11$ белгілі берілген. Үлестірім заңын табындар.

x	1	2	3	4	5
p	p_1	0,4	p_3	p_4	0,05

Кесте 1. Үлестірім заңының толық емес мәліметтері

Шешуі:

1) Ықтималдықтың қасиеті бойынша барлық элементар оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы бірге тең:

$$\begin{aligned} p_1 + 0,4 + p_3 + p_4 + 0,05 &= 1 \\ p_1 + p_3 + p_4 &= 0,55 \end{aligned} \quad (1)$$

2) Математикалық күтімді есептейміз:

$$\begin{aligned} M(x) &= 1 \cdot p_1 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot p_3 + 4 \cdot p_4 + 5 \cdot 0,05 \\ \text{Есептің шарты бойынша } M(x) &= 2,7 \\ p_1 + 0,8 + 3p_3 + 4p_4 + 0,25 &= 2,7 \\ p_1 + 3p_3 + 4p_4 &= 1,65 \end{aligned} \quad (2)$$

3) Дисперсия формуласын қолданамыз:

$$\begin{aligned} D(x) &= (1^2 \cdot p_1 + 2^2 \cdot 0,4 + 3^2 \cdot p_3 + 4^2 \cdot p_4 + 5^2 \cdot 0,05) - (2,7)^2 \\ \text{Есептің шарты бойынша } D(x) &= 1,11 \\ (p_1 + 1,6 + 9p_3 + 16p_4 + 1,25) - 7,29 &= 1,11 \\ p_1 + 3p_3 + 4p_4 &= 1,65 \end{aligned} \quad (3)$$

4) Енді үш теңдеуден тұратын жүйені құрамыз:

$$\begin{cases} p_1 + p_3 + p_4 = 0,55 \\ p_1 + 3p_3 + 4p_4 = 1,65 \\ p_1 + 3p_3 + 4p_4 = 1,65 \end{cases}$$

Нәтижесінде:

$$p_1 = 0,1$$

$$p_3 = 0,25$$

$p_4 = 0,2$ анықталып, үлестірім заңы төмендегідей табылады (Кесте2)

x	1	2	3	4	5
p	0,1	0,4	0,25	0,2	0,05

Кесте 2. Үлестірім заңының мәліметтері

№ 3 мысал есеп.

Тәуелсіз екі кездейсоқ шама берілген (Кесте 3, Кесте 4). $Z = X + Y$, $M(Z) = 6$,

$a + c = 1,7$ екендігі белгілі болса, a және c мәндерін анықтап, үлестірім заңын табыңдар.

X	2	6
p(x)	a	1-a

Кесте 3. X параметрі бойынша толық емес үлестірім заңы

Y	3	5
p(y)	c	1-c

Кесте 4. Y параметрі бойынша толық емес үлестірім заңы

Шешуі:

1) $M(X)$ пен $M(Y)$ табамыз:

$$M(X) = 2a + 6(1 - a) = 6 - 4a$$

$$M(Y) = 3c + 5(1 - c) = 5 - 2c$$

2) Есептің шарты бойынша төмендегі (4) теңдеу алынады:

$$M(Z) = M(X) + M(Y) = 6$$

$$M(Z) = 6 - 4a + 5 - 2c$$

$$4a + 2c = 5 \quad (4)$$

3) Есептің шарты бойынша

$$a + c = 1.7 \quad (5)$$

4) (4) және (5) теңдеуден жүйе құрып, a мен c мәндерін табамыз:

$$\begin{cases} 4a + 2c = 5 \\ a + c = 1,7 \\ 2a = 5 - 3.4 \\ a = 0.8 \\ c = 1.7 - 0.8 = 0.9 \end{cases}$$

X	2	6
p(x)	0,8	0,2

Кесте 5. X параметрі бойынша үлестірім заңы

Y	3	5
p(y)	0,9	0,1

Кесте 6. Y параметрі бойынша үлестірім заңы

Есептің жауабы 5-інші кестежәне 6-ыншы кестеде келтірілген.

Мақалада дискретті кездейсоқ шаманың сипаттамалық шамалары – математикалық күтім мен дисперсия – белгілі болған жағдайда ықтималдық үлестірімін анықтауға арналған ерекше мазмұндағы есептердің теориялық және әдістемелік негіздері қарастырылды. Мұндай тапсырмалар дәстүрлі оқулық мазмұнынан өзгешеленіп, білім алушылардан тек формулаларды қолдануды емес, ықтималдық теориясының мазмұнын терең түсініп, логикалық және аналитикалық тұрғыдан ойлау қабілетін дамытуды талап етеді.

Есептің ерекшелігі – ықтималдық үлестірімі толық берілмей, тек оның бір бөлігі мен математикалық сипаттамалары белгілі берілгендігінде. Бұл жағдай студенттерді ықтималдықтардың өзара байланысын бағалауға, белгісіз үлестірімді математикалық негізде құрастыруға, сондай-ақ теңдеулер жүйесі арқылы шешім табуға бағыттайды. Есептің құрылымы білім алушыларға стандарттан тыс жағдайларда үлестірім кестесін құру арқылы ықтималдық заңдылықтарын терең меңгеруге мүмкіндік береді.

Мақалада келтірілген мысал арқылы дискретті кездейсоқ шаманың үлестірімін сипаттамалық шамалар негізінде анықтау әдістемесі көрсетіліп, шешу барысында ықтималдықтардың қосындысы, математикалық күтім және дисперсия формулалары негізінде үш теңдеуден тұратын жүйе құрылып, белгісіз ықтималдықтары анықталып, нәтижесінде толық ықтималдық үлестірімі кестесі құрылады. Мұндай тапсырмаларды оқу үдерісіне енгізу – болашақ мамандардың теориялық білімін тереңдетіп қана қоймай, олардың практикалық есептерді шешу дағдыларын, математикалық интуициясын, логикалық ойлау қабілетін жүйелі түрде дамытуға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазашев А. Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Есептер жинағы. Алматы: “Ғылым” ғылыми баспа орталығы, 2005. - 184 б.
2. Ақанбай Н., Сүлейменова Тәпеева С.К. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикадан тест сұрақтары: Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2005. 224 б.
3. Б.А. Қадырбаева. Математиканы деңгейлік дамыта оқыту үдерісінде оқушылардың өзіндік жұмыс жасау қабілетін жетілдірудің әдістемесі, канд.дисс.-Алматы, 2003,-118б.
4. Қадырбаева Б.А., Ахмадиева Б.Б. «Ықтималдықтарды қосу теоремалары» тақырыбын оқытуда ақпараттық технология мүмкіндіктерінің қолданылуы. Международный научный журнал IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION 15 февраля, 2025 г. Almaty, Kazakhstan. Стр 53-58